

ТАЪЛИМНИНГ ГНЕСЕОЛОГИК МОҲИЯТИ

Азизбек Эгамбердиев,
АндДУ докторанти

Аннотация: Тезисда таълим институтининг гнесеологик моҳияти ҳақида сўз боради. Муаллиф ўзбек, рус ва инглиз тилида ушбу сўзнинг маъноларини фалсафий таҳлил қилган. Уларни ўзаро таққослаб таълимнинг ижтимоий тараққиётдаги ўрни турлича бўлганига эътибор қаратган.

Калит сўзлар: Таълим, олий таълим, мадраса, университет, билим.

Олий таълимга эга бўлиш тарихий нуқтаи назардан юксак ижтимоий мақомни англатган. Масалан, қадимда «мадраса кўрган» ибораси юксак интеллект ва билим тушунчалари билан синоним тарзда ишлатилганлиги маълум. Бундан юз йиллар аввал университет дипломига эга бўлиш нафақат жамиятнинг эътирофи, балки шахснинг умрбод маълум бир касбда барқарор фаолият кўрсатишини ҳам кафолатлар эди. Шунинг учун ҳам биринчи ўзбек ҳуқуқшуноси, шифокори ва инженерлари ким эканлиги ҳақида алоҳида илмий тадқиқотлар ўтказилган ва ушбу инсонлар маълум маънода миллий тарихимизнинг бир бўлагига айланди¹⁶. Эндиликда жаҳон миқёсида олий маълумотли бўлиш инсон ҳаётида муҳим роль ўйнамайдиган, маиший даражадаги бир жараёнга айланиб бормоқда. Биринчидан, олий таълим олиш имкониятлари кенгаяётган бўлса, иккинчидан, иқтисодий ва ижтимоий ҳаётдаги жадал ўзгаришлар натижасида олинган олий маълумотлилиқ тушунчаси маълум бир маънода эскирмоқда ва шахсдан умри давомида ўқиш ва ўрганишни талаб қилмоқда. Эндиликда нафақат шахс ва жамият ривожини учун, балки унинг хавфсизлигини учун ҳам мунтазам билим олиш зарур бўлмоқда. 2020 йилда дунё миқёсида тарқалган COVID-19 пандемияси қаршисидаги илм-фаннинг ожизлигини бунинг яққол исботидир¹⁷.

¹⁶ <http://uza.uz/oz/society/birinchi-zbek-professori-birinchi-arkheolog-birinchi-matbaach-23-08-2019> – Биринчи ўзбек профессори, биринчи археолог, биринчи матбаачи ва ношири, биринчи адвокати ҳақида... Мурожаат этилган сана: 13.05.2020 й.

¹⁷ Statement on the third meeting of the International Health Regulations Emergency Committee regarding the outbreak of coronavirus disease (COVID-19): [https://www.who.int/news-room/detail/01-05-2020-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-\(covid-19\)](https://www.who.int/news-room/detail/01-05-2020-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)) Мурожаат этилган: 13.05.2020 й.

Эндиликда нафақат шифокорлар, микробиолог ва эпидемиологлар, балки барча касблар ҳам ўз фаолиятига бошқача қараши зарурлиги янада очиқ кўриниб қолди. Шу билан бирга, пандемия олий таълим тизимидаги ўзгаришларга жуда катта туртки берди ва унинг трансформациясини мисли кўрилмаган даражада тезлатиб юборди. Маълумки, билим олиш ва илм ўрганиш инсоният тараққиёти давомида унинг маънавий эҳтиёжига айланиб улгурган. Бу эса олий таълимда ўн йиллар давомида амалга ошган ўзгаришларнинг бир-икки йилда натижасини кузатиш имконини бермоқда. Ушбу ҳолат эса жамият ҳаётининг барча соҳалари каби олий таълим тизими ҳам трансформация қилиниши ва мавжуд жараёнларга нисбатан тезкор жавоб қайтара оладиган ҳолатга келиши зарурлигини кўрсатиб турибди.

Таълимнинг гносеологик моҳияти нимадан иборат? Ҳозирги глобаллашув ва кенг қамровли хавф-хаталар шароитида ушбу ижтимоий институтдан нималарни кутиш мумкин? Ушбу саволларга жавоб беришдан аввал таълимнинг фалсафий мазмунини кўриб чиқсак.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида таълим тушунчасига қуйидагича таъриф берилади: «Таълим – арабча ўргатиш, ўқитиш, илм бериш; маълумот. 1. Билим бериш, малака ва кўникмаларни ҳосил қилиш жараёни, кишини ҳаётга ва меҳнатга тайёрлашнинг асосий воситаси... 2. Илм-фан ёки касб-ҳунар соҳалари бўйича эгалланадиган, олинадиган маълумот ва кўникмалар мажмуи.»¹⁸ Инсоният цивилизацияси тўплаган маълумот, билим, кўникма ва малаканинг қадр ва қиммати унинг яшовчанлиги билан ўлчанади. Яъни мавжуд маънавий бойликни сақлаш ва ривожлантиришнинг асосий шarti – унинг ворисийлигини таъминлашдир. Эмпирик ва назарий, илмий ва фалсафий, маънавий ва диний соҳада қўлга киритилган натижаларни сақлаб қолиш ва ривожлантиришнинг ягона йўли – унинг таълим жараёни объектига айлантиришдир. Келгуси авлод қўлга киритилган билимни таълим воситасида ўзлаштиради ва ижтимоий шарт-шароитлардан келиб чиқиб, уни амалиётга қўллайди. Таълим ҳозирги кунда глобал, универсал ва аксарият ҳолларда

¹⁸ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Мадвалиев А. таҳрири остида. – Тошкент: “Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2008. – Б. 27.

имкон доирасидаги ижтимоий неъматга айланиб улгурди. Бу ҳар бир инсоннинг таълим олишга бўлган интилишини қондириш учун тарихдаги энг яхши имкониятни тақдим этмоқда, инсон яралганидан буён таълим олиш учун тарихда ҳозиргичалик шарт-шароит бўлмаганини англатади. Саноат инқилоби ва глобал миқёсдаги ижтимоий ҳаракатлар натижасида маълум билим ва кўникмаларга эга бир турдаги кадрларни тайёрлашга бўлган эҳтиёжни вужудга келтириб, оммавий саводхонлик ва сифатли таълимни таъминлаган бўлса, эндиликда интернет технологияларининг ривожланиши таълим олиш учун кетадиган моддий харажатларни янада камайтириб юборди. Ҳозирда дунёнинг етакчи олий ўқув юртлари профессорларининг маърузаларини тинглаб ва ушбу олийгоҳларнинг кутубхоналаридан бепул фойдаланиш имкониятини яратиб бермоқда¹⁹. Буларнинг барчаси таълим жараёнининг мазмуни ўзгармаган ҳолда шакли ўзгараётганлигини, унга етишиш осон бўлаётганини англатади.

Рус тилидаги таълимнинг эквиваленти «образование» сўзи тушунчани қамраб олишда деталлашган тарзда намоён бўлади. В.И.Далнинг луғатида таълим (образование) образ сўзидан келиб чиққанлиги ва маълум бир шаклга эга бўлмаган нарсанинг образга эга бўлиб шаклланишига нисбатан ишлатилади²⁰. Таълим жараёни объекти бўлган маълумот, билим, кўникма ва малака то таълим жараёни субъекти бўлган ўқувчи ёки талаба томонидан эгаллангунга қадар мавҳум бир ҳолатда туради. Унинг шаклга келиши ва ижтимоий қолиплар асосида моддийлашуви таълим жараёнининг натижасидир. Бу ўринда олий таълим аввалдан мавжуд бўлган билимларнинг тайёр нусхасини талабага етказиб берувчи эмас, балки уни мавжуд шарт-шароитлардан келиб чиқиб, қайта ишлаб, ривожлантириб талабага ҳавола этиши зарур. Бунда талаба ҳам билимнинг мукамал формасини ўзлаштириб олмаётганини тўлиқ тушуниб етиши керак, чунки у томонидан олинган билимлар тезда эскириши, янгиланишга муҳтож бўлиши мумкин. Бу эса таълимнинг анъанавий институтлар билан биргаликда, нисбатан янги бўлган ижтимоий муассасалар –

¹⁹ <https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks> Мурожаат этилган сана: 14.05.2020 й.

²⁰ Толковый словарь великорусского языка. Т.1. – Москва, 1999. – С. 613-614.

виртуал университетлар, онлайн курслар ва бошқалар орқали локал тарзда билим олиш имкониятини яратиб беради.

Инглиз тилидаги таълим (education) сўзи этимологиясига эътибор берсак болани тарбиялаш, ўқитиш маъносини беради²¹. Бу ерда борлиқни англаш жараёнида таълимнинг ўрни билан биргаликда ижтимоийлаштириш масаласига ҳам алоҳида урғу берилган. Тарбия маълум бир маънода жамият тутумларига нисбатан таълим субъектининг тўғри ориентациясини шакллантиришга қаратилган фаолиятдир. Бунда аввалдан мавжуд бўлган қоидаларни ўзлаштириш ва уни амалиётга татбиқ этиш ғоят муҳим аҳамиятга эгадир. Уюшмаган ёшлар билан ишлашнинг энг муҳим жиҳати шундаки, улар тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш билан боғлиқ²². Олий таълим тизимидаги энг мураккаб масаллардан бири ҳам бу тизимдаги тарбия жараёнини ташкил қилишдир. Маълумки, прагматик ёндашув ҳам олий таълимга нисбатан неолиберал сиёсат натижасида шаклланган парадокс – ўқув режа кадрлар буюртмачиси томонидан, шартнома ОТМ томонидан тақдим этилади. Кадрлар буюртмачиси, яъни ўта умумийлаштирилган ҳолда ота-она университетда тарбияга оид билимларнинг берилишини, моддий томонларни кўпроқ ўйлайди. Чунки ҳар бир соат ўтилган машғулот охир-оқибат шартнома нархида намоён бўлиб бораверади. Бу эса келгусида олий ўқув юртидаги тарбия жараёнига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. <http://uza.uz/oz/society/birinchi-zbek-professori-birinchi-arkheolog-birinchi-matbaach-23-08-2019> – Биринчи ўзбек профессори, биринчи археолог, биринчи матбаачи ва ношири, биринчи адвокати ҳақида... Мурожаат этилган сана: 13.05.2020 й.
2. Statement on the third meeting of the International Health Regulations Emergency Committee regarding the outbreak of coronavirus disease (COVID-19): <https://www.who.int/news-room/detail/01-05-2020-statement-on-the-third-meeting-of-the->

²¹ <https://www.etymonline.com/word/educate> Мурожаат этилган сана: 14.05.2020 й.

²² Abdumalikovich, E. A. (2018). Innovative methods of working with unorganized youth. *European science review*, (9-10-1), 259-260.

[international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-\(covid-19\)](#) Мурожаат этилган: 13.05.2020 й.

3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Мадвалиев А. таҳрири остида. – Тошкент: “Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2008. – Б. 27.

4. <https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks> Мурожаат этилган сана: 14.05.2020 й.

5. Толковый словарь великорусского языка. Т.1. – Москва, 1999. – С. 613-614.

6. <https://www.etymonline.com/word/educate> Мурожаат этилган сана: 14.05.2020 й.

7.